

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли НОРМА ИЖОДҚОРЛИГИ ЖАРАЁНИДА ФУҚАРОЛАР ИШТИРОКИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	5
2. Султанова Сабохат Алишеровна О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Ли Адик Александрович НАЛОГОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	21
4. Safojeva Sadoqat Musoyevna IJTIMOIY TARMOQDA SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	32
5. Berdialiyev Baxtiyor Erkinovich QIMOR VA TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN BOSHQA O'YINLARNI TASHKIL ETISH HAMDA O'TKAZISHNING IJTIMOY XAVFLILIGI.....	41
6. Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li JINOYAT KODEKSI MAXSUS QISMIDA NAZARDA TUTILGAN JINOYAT BELGILARIGA NISBATAN XATO QILINGANDA QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISH.....	49
7. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich SHEKLANGAN AQLI RASOLIKNING YURIDIK MEZONI.....	58
8. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна, Хамракулов Умиджон Шарабидинович КИБЕРЗЎРАВОНЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА БУ БОРАДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASH BILAN BOG'LIQ XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI TAHLILI.....	73
10. Тошниёзов Сардор Уралбаевич КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАРНИ ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛАГА КИРИТИШНИНГ СУБЪЕКТИВ ТОМОНИГА ОИД АЙРИМ МАСАЛАЛАР.....	80
11. Азходжаева Роза Алтыновна РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ НОРМ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ.....	87
12. Турдиев Хайитжон Усмонкул ўғли ПАРЛАМЕНТ ТЕКШИРУВИ ИНСТИТУТИНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	95

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Safoeva Sadoqat Musoyevna,
Toshkent shahar sudining fuqarolik ishlari
bo'yicha sudlov hay'ati sudyasi,
Yuridik fanlar nomzodi
E-mail: sadokatsafoyeva@gmail.com

**IJTIMOIIY TARMOQDA SHARTNOMAVIIY MUNOSABATLARDAGI MUVOZANATNI
TA'MINLASH: FUQAROLIK QONUNCHILIGINI TAKOMILLARISH BO'YICHA
TAVSIYALAR**

For citation: Safoeva Sadokat Musoevna. ENSURING BALANCE IN CONTRACT RELATIONS IN SOCIAL MEDIA: RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING CIVIL LEGISLATION. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 9, pp. 32-40

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312577>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlar kontekstida shartnomaviy munosabatlarni o'rganilib, ularning o'ziga xos xususiyatlariga va huquqiy tartibga solishning murakkabligiga e'tibor qaratiladi. Xususan, asosiy e'tibor ushbu munosabatlarni shartnoma tarmoqlari, o'zaro bog'liq shartnomalarning murakkab tizimlari sifatida ko'rib chiqishga qaratilgan. Ma'lumki, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari umumiy iqtisodiy va ijtimoiy qiymat yaratishda faol hamkorlik qilmoqdalar. Maqolada platformalar tomonidan kontent moderatsiyasining ahamiyati ta'kidlanib, ushbu muammolarni hisobga olgan holda fuqarolik qonunchiligini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Shartnomaviy munosabatlarda ishtirokchilarining huquqlari va majburiyatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, platformalarning javobgarlik mexanizmlarini takomillashtirish va tarkibni moderatsiya qilishning turli modellarini rivojlantirishni rag'batlantirish zarurligiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: shartnomaviy munosabatlari, ijtimoiy tarmoqlar, kontent moderatsiyasi, fuqarolik qonunchiligi, raqamli texnologiyalar, huquqiy tartibga solish

Сафоева Садокат Мусоевна,
Судья судебной коллегии по гражданским делам
Ташкентского городского суда,
Кандидат юридических наук,
E-mail: sadokatsafoyeva@gmail.com

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ В СОЦИАЛЬНЫХ
МЕДИА: РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуются договорные отношения в контексте социальных сетей, акцентируя внимание на их специфике и сложности правового регулирования. Основное внимание уделено рассмотрению этих отношений как контрактных сетей, сложных систем взаимосвязанных договоров. Отмечается, что пользователи социальных медиа платформ активно сотрудничают в создании общей экономической и социальной ценности. Подчеркивается значимость модерации контента со стороны платформ, и приводятся рекомендации по усовершенствованию гражданского законодательства в свете указанных проблем. Особенно акцентируется внимание на необходимости обеспечения баланса между правами и обязанностями участников договорных отношений, улучшения механизмов ответственности платформ и стимулирования развития различных моделей модерации контента.

Ключевые слова: договорные отношения, социальные сети, модерация контента, гражданское законодательство, цифровые технологии, правовое регулирование.

Safoeva Sadokat Musoevna,

Judge of the Judicial Collegium for Civil Cases
of the Tashkent City Court,
Candidate of legal sciences

E-mail: sadokatsafoyeva@gmail.com

ENSURING BALANCE IN CONTRACT RELATIONS IN SOCIAL MEDIA: RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING CIVIL LEGISLATION

ANNOTATION

This article explores contractual relations in the context of social networks, focusing on their specificity and complexity of legal regulation. The main attention is paid to the consideration of these relations as contract networks, complex systems of interconnected contracts. It is noted that users of social media platforms are actively collaborating in creating a common economic and social value. The importance of content moderation by platforms is emphasized, and recommendations are made for improving civil legislation in the light of these problems. Particular attention is paid to the need to ensure a balance between the rights and obligations of participants in contractual relations, improve the mechanisms for the responsibility of platforms and stimulate the development of various models of content moderation.

Keywords: contractual relations, social networks, content moderation, civil law, digital technologies, legal regulation.

Kirish

So‘nggi o‘n yillikda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan jahon hamjamiyati raqamli transformatsiya davrini boshdan kechirmoqda. Bu jarayon ijtimoiy va iqtisodiy makonni sezilarli darajada o‘zgartirdi, o‘zaro munosabatlarning yangi shakllarini joriy qildi va yangi kommunikatsiya vositalarini yaratdi. Ushbu transformatsiyaning eng muhim natijalaridan biri ijtimoiy tarmoqlarning paydo bo‘lishi va ommaviy tarqalishi hisoblanadi. Ijtimoiy tarmoqlar muloqot, axborot almashish, ijodkorlik, tijorat faoliyati va boshqa ko‘plab ijtimoiy o‘zaro aloqa turlari uchun asosiy platformaga aylandi. Shu nuqtai nazardan, bunday platformalar foydalanuvchilari o‘rtasidagi shartnoma majburiyatlari masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Ushbu majburiyatlar turli xil xizmatlarni taqdim etish va ulardan foydalanish, kontent yaratish, tarqatish va foydalanish, hamkorlik, qo‘shma loyihalar va boshqa ko‘plab munosabatlarni o‘z ichiga oladi.

Shu ma‘noda ijtimoiy tarmoqlarda majburiyat-huquqiy munosabatlarni tartibga solish muhim masala hisoblanadi. Buning sababi ijtimoiy tarmoqlar o‘ziga xos xususiyatlarga ega iqtisodiyot va jamiyatning nisbatan yangi va jadal rivojlanayotgan tarmog‘i bo‘lib, huquqiy tartibga solishda alohida yondashuvlarni talab qiladi.

Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda ijtimoiy tarmoqlardagi ijtimoiy o‘zaro munosabatlarning tabiati va shakllarining doimiy o‘zgarib borishini hisobga olgan holda, ushbu platformalar foydalanuvchilari o‘rtasidagi huquqiy majburiyatlarni tartibga soluvchi tamoyillar va normalarni doimiy ravishda isloh qilish va moslashtirish zarur. Shu bilan birga, ushbu sohadagi huquqiy tartibga solish adolatlilikni, foydalanuvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni hamda ijtimoiy tarmoqlarning ijtimoiy muloqot va iqtisodiy faoliyat vositasi sifatida faoliyat yuritish samaradorligini ta’minlashga intilish zarurligini hisobga olish kerak. [2].

Ushbu maqola ijtimoiy tarmoqlardagi majburiyat-huquqiy muammolarini o‘rganish, shuningdek, ushbu sohadagi huquqiy tartibga solishning zamonaviy yondashuvlari va strategiyalarini tahlil qilish va baholashga bag‘ishlangan. Maqola doirasidagi ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi bu murakkab va ko‘p qirrali muammoni chuqurroq tushunishga hissa qo‘shish va uni zamonaviy fuqarolik huquqi nuqtai nazaridan hal qilishning mumkin bo‘lgan yo‘llari va usullarini taklif qilishdir.

Muhokama

Ijtimoiy tarmoqlardagi shartnoma majburiyatlarini shartnoma tarmoqlari sifatida tahlil qilish ularning tuzilishi va faoliyati bo‘yicha noyob istiqbolni taklif qilishi mumkin. Shartnoma tarmoqlari – bu vertikal integratsiyaga muhtoj bo‘lmasdan, ishtirokchilarning harakatlarini muvofiqlashtiradigan o‘zaro bog‘langan shartnomalarning murakkab tizimlari hisoblanadi. Ushbu yondashuv ijtimoiy tarmoq platformalari foydalanuvchilari umumiy iqtisodiy va ijtimoiy qiymat yaratish uchun faol hamkorlik qilishlarini anglatadi. Shartnoma tarmoqlari konsepsiyasini foydalanuvchilar va platformalar o‘rtasidagi shartnomaviy munosabatlarga tadbiiq etishda sud organlari tomonlar munosabatlarining murakkabligi va o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olishlari kerak. Bu shuni anglatadiki, akkauntlarni o‘chirish yoki to‘xtatib turish bo‘yicha xatti-harakatlarning maqbulligini ko‘rib chiqayotganda, sud organlari ushbu harakatlar tarmoq ishtirokchilarining shartnomaviy talablariga qay darajada mos kelishini va ushbu tarmoqning umumiy maqsadlariga hissa qo‘shishini hisobga olishlari kerak.

Ushbu yondashuvni amalda qo‘llash xususiy huquqiy da‘volar orqali kontentni “pastdan yuqoriga” moderatsiya qilish mexanizmlarini shakllantirishga yordam berishi mumkin, bu esa o‘z navbatida platformalarning javobgarligini oshirishi mumkin [7]. Agar foydalanuvchilar platformalarga shartnomaviy talablarni samarali ravishda bajara olsalar va kontentni olib tashlash bo‘yicha o‘zboshimchalik bilan, noxolis yoki adolatsiz qarorlar uchun javobgarlikni o‘z zimmlariga olsalar, bu platformalarni foydalanuvchilar hamjamiyatining umumiy manfaatlariga mos keladigan yanada mas’uliyatli va adolatli moderatsiya siyosatiga undashi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, fuqarolik huquqi foydalanuvchilarga ijtimoiy platformalar tomonidan kontentni moderatsiya qilish amaliyotini markazlashtirilmagan va diversifikatsiyalangan tekshirishni amalga oshirishga imkon berish orqali imkoniyatlarni kengaytirish vositalarini taklif qilishi mumkin. Platformalarni shaxsiy huquqiy harakatlar orqali kontentni moderatsiya qilish amaliyotlari uchun javobgarlikka tortish qobiliyati, shuningdek, ushbu sohadagi xilma-xillik va tadqiqot faoliyatini kengaytirishga yordam beradi, raqamli kontentni moderatsiya qilishning yangi modellari paydo bo‘lishiga turtki beradi va ko‘proq plyuralistik ommaviy nutqni qo‘llab-quvvatlaydi. [1]

Ijtimoiy tarmoqlar erkin muloqot qilish, axborot va bilim almashish imkoniyatini beradi, bu esa foydalanuvchilar o‘rtasida turli shartnomaviy munosabatlarni shakllantirish uchun sharoit yaratadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tuziladigan shartnomalarning asosiy turlari:

- xizmat ko‘rsatish shartnomalari – foydalanuvchilar bir-biriga xizmatlar ko‘rsatadi, masalan, maslahatlar, treninglar, veb-saytlarni ishlab chiqish va qo‘llab-quvvatlash, dizayn va boshqalar;
- pudrat shartnomalari – bir foydalanuvchi (buyurtmachi) boshqasiga (pudratchiga) ma’lum ishlarni bajarishni yuklaydi, masalan, dasturiy ta’minotni ishlab chiqish, grafik tarkibni yaratish yoki maqolalar yozishni buyuradi;
- kontent yaratish shartnomalari - foydalanuvchilar birgalikda ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirish uchun kontent yaratishadi, masalan, video, audio, matnli materiallar va boshqalarni ishlab chiqadilar va yaratadilar;

• hamkorlik shartnomalari va qo'shma loyihalar - foydalanuvchilar umumiy g'oyalari va loyihalarni amalga oshirish uchun birlashadilar, masalan, tadbirlar tashkil etish, marketing kampaniyalarini o'tkazish yoki onlayn kurslar yaratish.

Biroq, ijtimoiy tarmoqlar shartnomaviy munosabatlarni rivojlantirish uchun taqdim etayotgan barcha imkoniyatlar va imtiyozlarga qaramay, huquqiy tartibga solish va bunday majburiyatlarni bajarish bilan bog'liq bir qator muammolar mavjud [3]. Birinchidan, amaldagi qonunchilikda ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari o'rtasidagi shartnomaviy munosabatlar holatining aniq belgilanmaganligi huquqiy noaniqlikni keltirib chiqaradi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarni hal qilish jarayonini murakkablashtiradi. Ikkinchidan, ko'pincha foydalanuvchi identifikatorlarini autentifikatsiya qilish qiyin, bu firibgarlikka va shartnoma taraflarining huquqlarining buzilishiga olib kelishi mumkin. Uchinchidan, intellektual mulk va shaxsiy daxlsizlikni himoya qilish muammodir, chunki kontentning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi global darajada sodir bo'ladi va mualliflik huquqlari va tijorat sirlarining buzilishiga olib kelishi mumkin.

Shartnoma turi	Xizmatlardan namunalari	Asosiy muammolar
Xizmat kursatish shartnomalari	Konsalting, treninglar, veb-saytlarni ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash, dizayn	Huquqiy noaniqlik, shaxsni tasdiqlashda qiyinchilik, intellektual mulkni himoya qilish, shaxsiy daxlsizlik
Pudrat shartnomalari	Dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, grafik kontent yaratish, maqola yozish	Huquqiy noaniqlik, shaxsni tasdiqlashda qiyinchilik, intellektual mulkni himoya qilish, shaxsiy daxlsizlik
Kontent yaratish bo'yicha shartnomalar	Video, audio, matnli materiallar	Huquqiy noaniqlik, shaxsni tasdiqlashda qiyinchilik, intellektual mulkni himoya qilish, shaxsiy daxlsizlik
Hamkorlik va qo'shma loyihalar bo'yicha kelishuvlar	Tadbirlar tashkil etish, marketing kampaniyalari, onlayn kurslar yaratish	Huquqiy noaniqlik, shaxsni tasdiqlashda qiyinchilik, intellektual mulkni himoya qilish, shaxsiy daxlsizlik

1-jadval. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari o'rtasida tuziladigan shartnomalarning asosiy turlari, xizmatlar misollari va asosiy muammolar (muallif tadqiqoti)

Shunday qilib, ijtimoiy tarmoqlarda shartnoma majburiyatlarini o'rganishning dolzarbligi bir qator omillar bilan bog'liq: sektorning jadal rivojlanishi, shartnomaviy munosabatlarda ishtirok etuvchi foydalanuvchilar sonining ko'payishi, shuningdek, bunday munosabatlarni huquqiy tartibga solishning murakkabligi va ularni bajarish bilan bog'liq muammolar. Shu munosabat bilan ushbu mavzuni batafsil o'rganish, xalqaro tajribani tahlil qilish va ijtimoiy tarmoqlarda shartnoma bo'yicha barcha tomonlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni ta'minlaydigan shartnoma majburiyatlarini huquqiy tartibga solishga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarur. Ushbu masalani o'rganish nafaqat axborot texnologiyalari sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solish sohasidagi bilimlarni chuqurlashtirishga yordam beradi, balki qonunchilikni takomillashtirish va nizolarning adolatli hal etilishini ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Fuqarolik kodeksining 234-moddasiga binoan, majburiyat — fuqarolik huquqiy munosabati bo'lib, unga asosan bir shaxs (qarzdor) boshqa shaxs (kreditor) foydasiga muayyan harakatni amalga oshirishga, chunonchi: mol-mulkni topshirish, ishni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, pul to'lash va hokazo yoki muayyan harakatdan o'zini saqlashga majbur bo'ladi, kreditor esa — qarzdordan o'zining majburiyatlarini bajarishni talab qilish huquqiga ega bo'ladi.

Majburiyatlar shartnomadan, ziyon yetkazish natijasida hamda ushbu Kodeksda ko'rsatilgan boshqa asoslardan kelib chiqadi.

Fuqarolik qonunchiligida, jumladan, Fuqarolik kodeksida ham majburiyatlar huquqi muhim o‘rin tutadi. Majburiyat huquqi normalari ilmiy asoslar asosida umumiy va maxsus qismlarga ajratiladi. Umumiy qism har xil turdagi majburiyatlarga nisbatan qo‘llaniladigan umumiy huquqiy normalarni o‘z ichiga oladi. Maxsus qism bir xil toifaga kiruvchi muassasalar, shu jumladan shartnoma va shartnomadan tashqari majburiyatlardan shakllanadi [8].

Ijtimoiy tarmoqlarda shartnoma majburiyatlari mavzusi dolzarb va o‘rganish uchun zarurdir, chunki u bunday bitimlarni huquqiy tartibga solish, ishtirokchilarning maqomini aniqlash va qonunchilikka rioya etilishini ta‘minlash masalalariga tegishlidir. Ushbu mavzu bo‘yicha dissertatsiya ijtimoiy tarmoqlarda shartnoma majburiyatlarini huquqiy tartibga solishning mavjud yondashuvlarini tahlil qilish, muammoli muammolarni aniqlash va ularni hal qilish yo‘llarini taklif qilish imkonini beradi.

Fuqarolik-huquqiy munosabatlar kontekstida ijtimoiy tarmoqlardagi shartnoma majburiyatlari axborot texnologiyalari va globallashuvning jadal rivojlanishi tufayli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu munosabatlar tashqi va ichki bo‘lishi mumkinligidan kelib chiqib, Internet tarmog‘idagi kelishuvlarni ikki toifaga bo‘lish mumkin: 1) tashqi internet aloqalarini tartibga solishga qaratilgan bitimlar; 2) ichki internet munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan bitimlar.

Internetdagi majburiyatlar fuqarolik-huquqiy munosabatlar bo‘lib, unga ko‘ra, Internet ishtirokchilari kreditorlar va qarzdorlar sifatida o‘zaro majburiyatlarni o‘z zimmlariga oladilar hamda talab qilish huquqiga ega bo‘ladilar. [9].

Tashqi Internet munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan bitimlar odatda bitta Internet hamjamiyatiga kirmaydigan turli tomonlar o‘rtasida tuziladi. Ushbu kelishuvlar Internetdagi o‘zaro munosabatlarning turli jihatlariga, jumladan, tijorat va notijorat munosabatlariga tegishli bo‘lishi mumkin. Bunday shartnomalarga misol sifatida xizmat ko‘rsatish shartnomalari, pudrat shartnomalari, hamkorlik va qo‘shma loyiha shartnomalari, kontent yaratish va undan foydalanish bo‘yicha shartnomalar kiradi.

Xizmat ko‘rsatish shartnomalari Internet foydalanuvchilari va turli xil xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar o‘rtasida tuzilishi mumkin, masalan, Internet-provayderlar, xosting provayderlari, veb-saytlar ishlab chiquvchilari va boshqalar. Ushbu shartnomalarda tomonlar xizmatlar ko‘rsatish shartlarini, tomonlarning har birining majburiyatlari va mas‘uliyatini, shuningdek, ko‘rsatilgan xizmatlardan foydalanish qoidalarini belgilaydilar.

Bitta Internet hamjamiyatiga a‘zo bo‘lmagan, lekin ma‘lum bir loyiha bo‘yicha hamkorlik qilmoqchi bo‘lgan tomonlar o‘rtasida shartnomalar tuzilishi mumkin. Bu dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish, grafik kontent yaratish, maqola yozish va boshqa turdagi ishlarni o‘z ichiga olishi mumkin.[6]. Bunday shartnomalar doirasida tomonlar ishni bajarish shartlari, muddatlari, qiymati va to‘lash tartibini, shuningdek, mehnat va intellektual mulk natijalariga nisbatan tomonlarning huquq va majburiyatlarini belgilaydilar.

Hamkorlik va qo‘shma loyihalar bo‘yicha shartnomalar bir xil Internet hamjamiyatiga kirmaydigan turli tomonlar o‘rtasida ham tuzilishi mumkin. Ushbu kelishuvlar hamkorlikning turli turlarini, jumladan, qo‘shma mahsulotlar yaratish, resurslarni birgalikda boshqarish, qo‘shma tadqiqot va boshqa tadbirlarni qamrab olishi mumkin. Bunday kelishuvlar doirasida tomonlar hamkorlik shartlarini, majburiyatlarni taqsimlash, foyda va tavakkalchilikni, shuningdek qarorlar qabul qilish va nizolarni hal qilish tartibini belgilaydilar.

Kontentni yaratish va undan foydalanish bo‘yicha shartnomalarga kelsak, tomonlar kontentdan foydalanish, tarqatish va o‘zgartirish huquqini topshirish to‘g‘risida shartnomalar tuzishlari mumkin. Bu fotosuratlar, videolar, matnlar, dasturiy ta‘minot va boshqa turdagi kontentga tegishli bo‘lishi mumkin. Bunday shartnomalar doirasida tomonlar huquqlarni o‘tkazish shartlarini, tomonlarning intellektual mulkni himoya qilish bo‘yicha majburiyatlarini, shuningdek huquq va shartnoma shartlarini buzganlik uchun javobgarlikni belgilaydi [5].

Boshqa tomondan, ichki Internet munosabatlarini tartibga solishga qaratilgan bitimlar bitta Internet hamjamiyati yoki platformasi a‘zolari o‘rtasida tuziladi. Bunday kelishuvlarga misollar foydalanuvchilar bilan platforma ma‘muriyati yoki boshqa hamjamiyat a‘zolari o‘rtasidagi

munosabatlarni tartibga soluvchi foydalanuvchi shartnomalari, platforma shartlari, maxfiylik shartnomalari va boshqa hujjatlarni o‘z ichiga oladi.

Foydalanuvchi kelishuvlari foydalanuvchilarning huquq va majburiyatlarini hamda platforma ma‘muriyatini belgilovchi asosiy hujjatdir. Ushbu shartnomalar odatda xizmat ko‘rsatish shartlarini, foydalanuvchilar uchun o‘zini tutish qoidalarini, maxfiylik siyosatini, tomonlarning javobgarligini va nizolarni hal qilish tartiblarini belgilaydi.

Maxfiylik to‘g‘risidagi shartnomalar foydalanuvchilar va platforma ma‘muriyati o‘rtasida yoki foydalanuvchilarning o‘zlari o‘rtasida shaxsiy ma‘lumotlarning himoyasi va maxfiy ma‘lumotlarning xavfsizligini ta‘minlash uchun tuzilishi mumkin. Bunday shartnomalar doirasida tomonlar maxfiy ma‘lumotlarning toifalarini, ulardan foydalanish va saqlash shartlarini, shuningdek shartnomani buzganlik uchun javobgarlikni belgilaydilar.

Platforma shartlari - bu platformaning barcha foydalanuvchilari bajarishi kerak bo‘lgan qoidalar va talablarni o‘z ichiga olgan hujjat. [10] Ular platforma ichidagi o‘zaro aloqaning turli jihatlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, masalan, kontent yaratish va nashr etish, boshqa foydalanuvchilar bilan muloqot qilish, platformaning texnik imkoniyatlaridan foydalanish va boshqalar.

Umuman olganda, Internetdagi shartnomaviy munosabatlarni tartibga solish murakkab jarayon bo‘lib, u Internet hamjamiyatlari ishtirokchilari o‘rtasidagi tashqi va ichki munosabatlarni qamrab oladigan ko‘plab turli xil shartnomalarni o‘z ichiga oladi. Shu munosabat bilan, bunday shartnomalar bo‘yicha yuzaga keladigan fuqarolik-huquqiy munosabatlar Internet-kontraktlarni muvozanatli va samarali tartibga solishni, shuningdek, o‘zaro munosabatlarning Internetning barcha ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta‘minlash uchun amaldagi qonunchilikni qo‘shimcha o‘rganish va takomillashtirishni talab qiladi.

Muammo	Tashqi aloqalar	Ichki aloqalar
identifikatsiyani aniqlash	Anonimlik va taxalluslar tufayli tomonlarning shaxsini aniqlash qiyin bo‘lishi mumkin	Xuddi shu
Tomonlarning roziligining vujudga kelishi	Irodani noto‘g‘ri ifodalash, firibgarlik, tushunmovchilik	Xuddi shu
Shartnoma predmetining ta‘rifi	Tovar va xizmatlar, raqamli aktivlar va kontent tavsifidagi noaniqlik	Platforma qoidalari va shartlarining noaniqligi, foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontent va undan foydalanish
Shartnoma shartlarini aniqlash	Rasmiylashtirilmagan shartlar, turli formatlar va xulosa usullari	Rasmiylashtirilmagan shartlar, turli formatlar va xulosa usullari
Shartnomani tuzish va bajarish	Tomonlarning jismoniy uchrashuvining yo‘qligi, hujjatlar va imzolarning haqiqiylikni aniqlashning mumkin emasligi	Tomonlarning jismoniy uchrashuvining yo‘qligi, hujjatlar va imzolarning haqiqiylikni aniqlashning mumkin emasligi
Shartnomani buzganlik uchun javobgarlik	Ayb va zarar darajasini aniqlash, buzilishning isboti, qonunchilikdagi xalqaro farqlar	Aybdorlik va zarar darajasini aniqlash, buzilishning isboti, foydalanuvchilar o‘rtasidagi nizolar
Nizolarni hal qilish	Milliy qonunlardagi farqlar, yurisdiksiyani tanlash, nizolarni onlayn hal qilish usullarini qo‘llash	Platforma qoidalaridagi farqlar, nizolarni onlayn hal qilishni qo‘llash, ma‘muriy nizolarni hal qilish

2-jadval. Tashqi va ichki munosabatlar sharoitida ijtimoiy tarmoqlarda shartnomalar tuzish va bajarishdagi asosiy muammolar

Ta'kidlash joizki, ushbu tadqiqot ijtimoiy tarmoqlar ishtirokchilari o'rtasida yuzaga keladigan fuqarolik-huquqiy munosabatlarni har tomonlama tahlil qilish va ushbu munosabatlarni tartibga soluvchi amaldagi qonun hujjatlarini o'rganishga asoslangan. Ijtimoiy tarmoqlarda shartnoma majburiyatlarini huquqiy tartibga solishdagi muammoli masalalar va qarama-qarshiliklarni aniqlash hamda ularni hal qilish yo'llarini belgilash tadqiqotning muhim yo'nalishi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, dissertatsiyada qonunchilikni takomillashtirish, shartnoma munosabatlari ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar standartlari va qoidalarini belgilash, tomonlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoyasini ta'minlash bo'yicha takliflar kiritilgan. Bundan tashqari, tadqiqot ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga keladigan shartnomaviy munosabatlar doirasida foydalanuvchi identifikatorlarini aniqlash, maxfiylikni hurmat qilish va intellektual mulkni himoya qilish usullari va yondashuvlarini taklif qilishi mumkin.

Ijtimoiy tarmoqlarda shartnomalar tuzish va ijro etishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ishtirokchilar o'rtasidagi fuqarolik-huquqiy munosabatlar bir qator muammolarga duch kelishi mumkin. Bu masalalarga quyidagilar kiradi:

- huquqiy noaniqlik - ijtimoiy tarmoqlarda shartnoma munosabatlarini tartibga soluvchi aniq huquqiy normalar va standartlarning yo'qligi, bu tomonlar o'rtasida nizolar va hal qilib bo'lmaydigan vaziyatlarga olib kelishi mumkin.

- Ishtirokchilarning shaxsini tasdiqlashda qiyinchilik – ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini anonimlashtirish va niqoblash imkoniyati ularni aniqlashni qiyinlashtiradi, bu esa firibgarlik va majburiyatlarining insofsiz bajarilishiga olib kelishi mumkin.

- intellektual mulkni himoya qilish - shartnoma munosabatlari doirasida yaratilgan kontentdan foydalanish va tarqatish, shuningdek intellektual mulk ob'ektlaridan noto'g'ri foydalanishning oldini olish bo'yicha tomonlarning huquq va majburiyatlarini aniqlash zarurati.

- maxfiylik - ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga keladigan shartnomaviy munosabatlar ishtirokchilarining shaxsiy ma'lumotlari va tijorat sirlarini himoya qilishni ta'minlash.

Muammo	Huquqiy noaniqlik _	Foydalanuvchi identifikatorini o'rnatishda qiyinchilik	Intellektual mulkni himoya qilish	Maxfiylik
Shartnomalar turlari	Litsenziyalash, xizmat ko'rsatish shartnomalari, mehnat shartnomalari	Tomonlarning shaxsini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin	Tomonlarning huquq va majburiyatlarini aniqlash zarurati	Ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlari va tijorat sirlarini himoya qilishni ta'minlash
Shartnomaviy munosabatlarining bosqichlari	Xulosa, o'zgartirish, tugatish	Hujjatlar va imzolarning haqiqiyligini talab qilish	Shartnomaviy munosabatlar doirasida yaratilgan kontentdan foydalanish va tarqatish bo'yicha tomonlarning huquq va majburiyatlarini aniqlash	Ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlari va tijorat sirlarini himoya qilish
Huquq va majburiyatlarini belgilash	Shartnoma shartlarining noaniqligi,	Ishtirokchi shaxsining noaniqligi	Intellektual mulkdan noto'g'ri	Ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlari va tijorat sirlarini

	formatlarning xilma-xilligi		foydalanishning oldini olish	himoya qilishni ta'minlash
Xatarlar	Nizolar natijasini oldindan aytib bo'lmashligi, qonunchilikdagi farqlar	Firibgarlik va majburiyatlarni insofsiz bajarish ehtimoli	Intellektual mulk huquqlarini buzish, kontentdan noto'g'ri foydalanish	Ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlarini sizib chiqish va ulardan foydalanish xavfi
Muammoni hal qilish choralari	Yangi norma va standartlarni ishlab chiqish, sud amaliyoti	Tasdiqlangan identifikatsiya usullaridan foydalanish	Kontentdan foydalanish va tarqatish qoidalarini belgilash, blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish	Ishtirokchilarning shaxsiy ma'lumotlarini shifrlash va himoya qilish vositalaridan foydalanish

3-jadval. Ijtimoiy tarmoqlarda shartnomalar tuzish va bajarishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq muammolar (mualliflik tadqiqoti)

Stenford yuridik maktabi olimi Mark A. Lemli ijtimoiy media platformalaridan foydalanish shartlarini platforma va foydalanuvchi o'rtasidagi shartnoma majburiyatining bir shakli sifatida qaraydi, u huquqiy munosabatlar va xizmatdan foydalanish shartlarini belgilaydi. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarning murakkabligi va doimiy o'zgaruvchan raqamli dunyo tufayli ushbu shartnoma majburiyatlari bilan bog'liq ko'plab huquqiy muammolar va qiyinchiliklar mavjud [4].

Muallif e'tiborni tortadigan asosiy masalalardan biri foydalanish shartnomasi shartlarini bajarish imkoniyatidir. Foydalanuvchilar ko'pincha platformadan foydalanish uchun qabul qilinishi kerak bo'lgan shartlarning uzoq ro'yxati bo'lgan hujjatga duch kelishadi va shartlarni tushunish va rozi bo'lishda shubhalar mavjud. Bundan tashqari, foydalanish shartnomalarida haddan tashqari keng, adolatsiz yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlarni buzuvchi, ularni bajarib bo'lmaydigan qilib qo'yadigan qoidalar bo'lishi mumkin.

Yana bir muammo - ijtimoiy media platformalari foydalanish shartlarini qanday bajarishi bo'yicha shaffoflikning yo'qligi. Platformalar, agar ular foydalanish shartlarini buzgan bo'lsa, foydalanuvchi hisoblarini to'xtatib turish yoki tugatish huquqiga ega, ammo bunday qarorlar qanday qabul qilingani va foydalanuvchilar ularga qanday shikoyat qilishlari ko'pincha noma'lum. Shaffoflikning yo'qligi senzura, diskriminatsiya va platforma tomonidan hokimiyatni suiiste'mol qilishning boshqa shakllari haqida tashvish uyg'otishi mumkin.

Yana bir tashvishli holat ijtimoiy media platformalarida kontentni moderatsiya qilish siyosati bilan bog'liq bo'lib, ular ko'pincha foydalanish shartnomalari bilan belgilanadi. Bunday siyosatlar so'z erkinligi va boshqa asosiy huquqlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli, bunday siyosatlarning ishlab chiqilishi va qo'llanilishida oshkoralik va mas'uliyatni oshirish zarur.

Ijtimoiy media platformalaridan foydalanish shartlari bo'yicha kelishuvlar bilan bog'liq ko'rsatilgan muammo va masalalar platformalarning foydalanuvchilar bilan bog'liq holda yanada shaffof va mas'uliyatli ishlashi zarurligini ko'rsatadi. Bitimlarning bajarilishida aniqlik yo'qligi, kontentni moderatsiya qilish siyosatida shaffoflik va shaffoflikning yo'qligi platforma tomonidan senzura, kamsitish va hokimiyatni suiiste'mol qilishning boshqa shakllari haqida tashvish tug'dirishi mumkin. Ushbu muammolarni hal qilish foydalanuvchilar huquqlarini himoya qilish va ijtimoiy media platformalarining raqamli muhitda adolatli va mas'uliyatli ishlashini ta'minlashning kalitidir.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlash joizki, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning jadal rivojlanishi shartnomaviy munosabatlarning yangi shakllari va turlarining paydo bo'lishiga olib keladi, bu esa fuqarolik qonunchiligini yangilashni taqozo etadi. Ijtimoiy tarmoqlar

kontekstida o‘zaro bog‘langan shartnomalar qonunchilik va huquqshunoslikdan alohida e‘tiborga loyiq bo‘lgan murakkab tuzilmani tashkil qiladi.

Amaldagi fuqarolik qonunchiligini moslashuvchanlik, oshkoralik va javobgarlik tamoyillariga muvofiq takomillashtirish zarur, bu esa ijtimoiy tarmoqlardagi shartnomaviy munosabatlar ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlaydi. Ijtimoiy platformalar tomonidan kontentning moderatsiyasiga alohida e‘tibor qaratish lozim, chunki moderatsiyani noto‘g‘ri boshqarish foydalanuvchilar hamjamiyatining umumiy manfaatlariga jiddiy zarar etkazishi va platformaning ishonchligiga putur etkazishi mumkin.

Qonunchilik foydalanuvchilarga platformalarga nisbatan shartnomaviy da‘volar qo‘yish va ularni asossiz yoki adolatsiz qarorlar uchun javobgarlikka tortish imkonini beruvchi mexanizmlarni ta‘minlashi kerak. Bunda ko‘proq pluralistik ommaviy nutqni rag‘batlantirish uchun turli xil kontent moderatsiyasi modellarini ishlab chiqish rag‘batlantirilishi kerak. Shuni tan olish kerakki, barcha sa‘yi -harakatlarga qaramay, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning tez o‘zgaruvchan tabiati ularning shartnomaviy munosabatlarini tartibga solish vazifasini murakkab va ko‘p qirrali qiladi. Shunga qaramay, bu masala zamonaviy talablar va voqeliklarga javob beradigan adekvat huquqiy tartibga solishni ta‘minlash uchun tadqiqotchilar va qonunchilarning doimiy e‘tiborini talab qiladi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Bickert, M. (2020). Oversight and accountability in content governance. Facebook Newsroom. Retrieved from www.newsroom.fb.com
2. Boyd, D., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230.
3. Cohen, J. E. (2012). *Configuring the Networked Self: Law, Code, and the Play of Everyday Practice*. Yale University Press.
4. Lemley, M. A. (2006). Terms of Use. 91 *Minnesota Law Review*, 459. Retrieved July 19, 2006, from <https://scholarship.law.umn.edu/mlr/vol91/iss3/2/>
5. McChesney, R. W. (2013). *Digital disconnect: How capitalism is turning the Internet against democracy*. New Press.
6. Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Harvard University Press.
7. Westin, A. (2003). Social and political dimensions of privacy. *Journal of Social Issues*, 59(2), 431-453.
8. Raxmonkulov X. R-Majburiyat xukuki //Toshkent: TDYuI. – 2005. 68-75 b
9. Rustambekov, I. (2016). Majburiyatlarning umumiy tavsifi-Internetdagi huquqiy munosabatlar. O‘zbekiston qonunchiligi sharhi, (4),80–82. (Rustambekov, I. (2016). General description of obligations-legal relations on the Internet. Review of legislation of Uzbekistan, (4), 80-82) https://inlibrary.uz/index.php/uzbek_law_review/article/view/13568
10. Turdialiev, M. A. (2023). Some legal issues and their consequences in the metaverse: in case of four main challenges. *World Bulletin of Management and Law*, 24, 73-77.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000